

УЙҒОНИШ ДАВРИНИНГ НАМОЁНДАСИ-АБУ РАЙХОН БЕРУНИЙ

Шухраталиева Райхона

Андижон давлат унверситети Тарих факультети

Тарих йуналиши 2-боскич 201-гуруҳ талабаси

Марғуба Раджапова

Илмий раҳбар

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14498874>

Аннотация: Ушбу мақола X-XI асрларда яшаб ижод қилган Абу Райхон Берунийнинг хаёти ва ижоди, илм йўлидаги сай харкатлари ва ўша даврда илмга бўлган муносабат, Гарб олимларининг Абу Райхон Беруний хақидаги фикрлари. Абу Райхон Берунийнинг Маъмун академиясидаги хизматлари ҳамда Шарқ оламига қўшган хиссаси хақида қисқача баён этилган.

Калит сўзлар: Беруний, қомус, геодезия, глобус, риёзиёт, файласуф, илоҳиёт.

IX-XII асрларда юртимиз тараққиётининг янги даври бошланиб, давлат юритишдаги янгиликлар, математика, астрономия, кимё, тиббиёт, ҳуқуқ, геодезия сингари фанлар ривожланиб, Биринчи Ренесансга асос бўлди. Ушбу даврда мутафаккирларни тўплаган олий даргоҳ- Хоразм Маъмун академияси ҳам муҳим рўл ўйнаган. Хоразм Маъмун академиясининг олимлари Юнонистон, Яқин Шарқ, Ўрта Шарқ, Хиндистон илм-фан ютуқларини ижодий, танқидий ўрганиб уни янада юксак босқичга кўтарганлар. Уларнинг илмий фаолияти, асарлари туфайли Қадимги Хоразм бадиий санъати, адабиёти, астрономияси, математикаси, суғориш маданияти ютуқлари жаҳон тамаддуни хазинасига ва бутун инсотият манфатларига хизмат қила бошлаган.[1:8] Ушбу академияда хизмат қилган олимлардан бири қомусий олим Абу Райхон Берунийдир.

Абу Райхон Муҳаммад ибн Аҳмад Беруний 973-йил 4-сентябрда (хижрий 362-йилнинг 3-зулҳижжа ойида) Хоразмнинг қадимги пойтахти хисобланган Кат шаҳрида туғилган. “Беруний” сузи “ташқарилик” деган маънони англатиб, Абдулқарим ас-Сам’оний “Насаблар китоби” номли асарида шундай деб ёзади “Беруний деган нисба Хоразмнинг яъни унинг пойтахти Кат шаҳрининг ташқари қисмига оиддир. Кимки шаҳарнинг ташқарисида тугилган булса, «фалончи беруний» дейдилар. Мунажжим Абу Райхон ҳам шундай нисба билан машҳурдир”. Берунийнинг оила аъзолари, ота-боболари, насл насаблари хақида маълумотлар сақланмаган. Берунийнинг ўзи ёзишича унинг онаси ўтин териш билан кун кечирган. Бу маълумот Берунийни муҳтожликда кун кечиргани хақида далолат беради. Беруний яшаган даврда араб олимларининг таълимотлари, Қуръон ва ҳадисларга асосланган ғойалар кенг тарқалган эди. Шундай бир синетик маданиятлар ривожланган шароитда халқнинг илғор зиёлилар турли тилларни эгаллашга интилишган. Беруний ҳам қадимги хоразм тиллидан ташқари араб, суғд, форс, юнон, сурийий ва қадимги яҳудий тилларини пухта билган ва шу тилларда ёзилган адабиётларни ўқий олган. Кейинчалик Махмуд Ғзнавий билан Хиндистонга борганида санскрит тилини ҳам ўрганиб олган. Беруний даврида Қуръон ёд олиш одати кенг ёйилган эди. Беруний ёшлигида устози машҳур олим Абу Наср ибн Ироқ Мансур ибн Алидан илм сирларини ўрганади. Ибн Ироқ шогирдига меҳри кучли бўлган ва шунинг учун у 12 та асарини Абу Райхон Берунийга бағишлаб ёзган ва бу

шогирдини кўп асарларида хурмат билан тилга олган. Абу Райхон Беруний ҳам устозини уз асарларида хурмат ила ёд олади. 995-997- йиллари Кат Маъмун I томонидан босиб олингандан кейин африғийлар сулоласи тугатилди. Шу даврида бўлган Берунийнинг хаёти хавф остида қолади ва у 22 ёшида Хоразмдан бош олиб кетишга мажбур бўлади. У дастлаб Касбий денгизининг жануби-шарқида жойлашган Журжон шахрига бориб, у ерда мухожирликда яшайди. Сўнгра Эроннинг Рай шахрига бориб истиқомат қилади ва у ерда ниҳоятда фақирликда кун кечирган. Хатто илмий мунозараларда ҳам пулдор олимлар унинг мухтожлиги устидан масхара қилиб кулишарди. Бу ҳақида Беруний шундай эслайди: "Рай шахрида бир олим астрономия соҳасида мен билан баҳсга киришди ва гарчи у илмда мендан анча паст турса-да, мендан ўзини юқори олиб, хатто каминани ҳақорат ҳам қилди. Вахоланки орамизда фақат бойлик ортиқчалиги ва мақтовларни ёмонликларга, фахрларни айбларга айлантирувчи камбағаллик бор эди, холос. Чунки мен у вақтда ҳамма томондан қийинчиликга учраб паришонхол эдим. Беруний Рай шахрида Исфохонлик бир савдогар дўстининг уйида мехмон бўлиб яшаган. Ўрта Осиёда вазият барқарорлаша бошлаган даврда олим Райдан яна Журжонга қайтиб келади ва бу жойда иккинчи устози табиб астроном ва файласуф Абу Сахл Исо бин Яхё ал-Масихий ал-Журжоний билан танишади ва ундан таълим олади. 982-1042 йиллар Хоразм ва Касбий денгизи олди вилоятларига зиёрийлар сулоласининг машхур вакили Қобус ибн Вашмгир хукмронлик қилган. Бу хукмдор Берунийга вазирлик лавозимини таклиф қилади аммо Беруний бу лавозимни рад этиб, ўзини илмга бағишлайди. [2:6-8 бетлар]

Беруний ёзган асарлар:

1035-1036-йиллари Беруний ўзи ёзган асарлари рўйхатини тузган ва мазкур рўйхатда 113та асарнинг номини келтиради. Бу асарлардан 70 таси астрономияга, 20 таси математикага, 12 таси география ва геодезияга, 3 таси минералогияга тегишли. Ушбу асарларга олимнинг қолган 13йил ичида йозган 50да зиёд асарини ҳам қўшадиган бўлсак, асарларнинг умумий сони 160дан ошади. [1:127] "Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар" ("Ал-осор ал- боқия ан ал-қурун ал холия") асари Қадимги Хоразмда ўтган халқларнинг қадимги яхудий, насроний, мажуслар ва мусулмонларнинг урф-одатлари анъаналари, байрамлари, тақвимлари, динлари, пайғамбарлари, муқаддас китоблари ҳақида барча маълумотларни ўз ичига олган. Ушбу асарни олим араб тилида ёзган бўлиб, Қобус ибн Вашмгирга бағишланган асардир. Олим ушбу асарини 27 ёшида яъни 1000-йили ёзиб тугалланган. "Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар асари Европада "Хронология"номи билан машхур. [3:14-15 бетлар] Беруний Журжон хукмдори Вашмгир саройида яшаб юрган даврда "Минералогия" (Китоб ал жамохир фи маърифат ал-жавохир) "Қимматбаҳо тошларни билиб олиш бўйича малъ умотлар тўплами"номли асарини ҳам ёзади. Бу асар хозирга қадар ўзининг амалий ахамиятини йўқотмаган. Бу асарда Беруний 300 дан зиёд минераллар ва уларнинг физик, кимёвий хусусийатларини тушунтириб берган. 1025-йил 20- октябрда Беруний Геодезия (Таҳдид ниҳоёт ил-амокин ли тасъхих масофот ал-масокин) "Аҳоли яшайдиган жойлар орасидаги масофаларни аниқлаш учун манзилларнинг чегараларни белгилаш" асарини ёзиб тугатган. [3:27] Хиндистон (Китобу фи таҳкики мо лил хинд мин маъкулатин фал акли ав марзулатин) "Хиндлар тугрисида айтилган гапларнинг ақл қабул қиладиган ё қабул қилмайдиганларини

аниклашга бағишланган китоб " деб номланган асари 1030-йил ёзиб тугатилган. Бу китобда Хиндистон халқлари тарихининг турли сохалари, аниқ фанлари, адабиёт, фалсафа, этнография, география, демография, қонунлари ва урф-одатлари, дини, диний ривойатлари, хинд ёзувлари турлари, еътиқод усуллари ҳақида батафсил маълумотлар берилган. Шунингдек Беруний бу асарда Санскрит тилидаги манбалардан ҳам кенг фойдаланган. Ушбу давда Санскрит тили бизгача йетиб келмаган. Беруний еса бу тилни махсус ўрганган.[3:43]

"Мунажжимлик санъатидан бошланғиш тушунчалар" асарини 1029-йил Ғазнада ёзилган бўлиб унда астрологияга оид асосий тушунчалар сода қилиб изохлаб берилгандир. Ушбу асарни европача қилиб "Астрология" деб атасак бўлади."Масъуд қонуни" (ал-Қонун ал-Масъудий) асарини еса 1030-йилдан кейин Ғазна султони Масъудга бағишлаб ёзади. Унда математик астрономиянинг асосий қоидалари, ёритқичларининг координатлари, уларнинг ҳаракатланиш тартибларини ҳисоблаб чиқариш йўллари батафсил тушунтирилган. Бу китобда баён этилган айрим таълимотларини Қуръон китоб оятлари билан солиштирган. Бу еса Берунийни Қуръон китобни яхши билгалигидан далолат беради. Беруний умрини охирида 1045-1048-йилларда "Доривор ўсимликлар ҳақида китоб" (Китаб ас- сайдана фи-т-тибб) асарини ёзган. Бу асар тарихга "Сайдана" (Фармакогнозия) номи билан кирган. Берунийнинг "Китоб ул-мақолот вал-арз вад-дийонот" (Мақолалар, еътиқодлар ва динлар ҳақида китоб), "Китоб фи ахбори Хоразм (Хоразм хабарлари ҳақида китоб), "Китоб тарихи аййом ас-султон Махмуд ва ахбори абиҳи" (Султон Махмуд даври тарихи китоби ва отаси ҳақида китоблар) номли китоблари афсуски хали хануз топилгани йук.[1:128-130 бетлар]

Абу Райхон Берунийнинг илм фанга қўшган хиссаси Абу Райхон Беруний илм-фанга қўлаб хисса қўшган. Масалан у биринчи бўлиб ер шари глобусини ясаган. Ушбу глобус енг биринчи бўртма (релейфли) глобус ҳисобланиб аҳоли яшайдиган жойлар аниқ тасвирланган. У математика фанига ҳам жуда катта хисса қўшган олимлардан ҳисобланади. Беруний биринчи бўлиб тригонометрияни алоҳида мустақил фан сифатида таҳлил қилган. Беруний "Геодезия" ва "Минералогия" асарларида география, геология, геодезия фанларига ҳам сезиларли хисса қўшган. Яна Беруний "Хиндистон" асаридаер юзасининг тузилиши, денгиз ва қуруқликнинг нисбати туғрисида тўхталиб шундай ёзган "Ернинг чораги маъмурадир. Маъмурани ғарб ва шарқ томондан Мухит океани (Атлантика ва Тинч океани) ўраб турибди. Бу Мухит океани ернинг обод қисмини денгизларнинг нариги томонида бўлиши мумкин бўлган қуруқлик ёки одам яшайдиган ороллардан икки ёқдан (ғарб ва шарқдан) ажратиб туради..." деб ёзган. Бу фикрни "Масъуд қонуни" асарида ҳам таъкидлайди. Беруний Колумбдан қариб 450-йил илгари хозирги Америка қитаси борлигини ўз асарларида баён қилган. Беруний география фанига яна кўплаб хиссаларини қўшган. Масалан Атлантика ва Тинч океанларининг жанубий қисми бир-бирлари билан туташганлигини исботлаган ва ер шарининг жанубий томонида муз қоплаган қуруқлик бўлиши керак деб фараз қилган. XVI асрда Тихо де-Браге томонидан географик кенгликни ҳисоблашда қўллаган усул кашф этилган деб ҳисоблашади лекин Беруний ушбу усулни қарийб VI аср олдин илгари сурган. Жисмларнинг ер марказга қараб тортиши ҳақидаги ғояни ҳам Беруний уз асарларида ёзиб қолдирган. Берунийнинг енг катта хиссаси астрономия соҳасига

қўшилган. У гарчи оламнинг тузулишига Птоломейнинг геосентрик системасидан туриб ёндашса ҳам,бу масалага аъник тарзда яъни ер шарини харакатлантирувчи тизм деб ёндашади. Ушбу қараш ўша даврларда ерни харакациз деб хисоблочи хумкрон қарашларга зид келувчи илмий жасорат эди. Беруний "Хиндистон" асарида шундай деб ёзади "Ернинг айланиш харакати астрономия фани хисобларига хеч қандай зид келмайди балки ерда юз берадиган ходисалар, унинг харакати билан бир текис давом этаверади". Ушбу фикрга Берунийдан 600-йил кейин Галилео Галилей (1564-1642) келган. Беруний яна турли хилдаги астрономик кузатиш асбобларини ҳам ясаган. Улардаги кузатиш тамойиллари бугунги кунгача ўз қийматини йўқотмаган. Осмон ёритқичларининг харакатланиш трайекториялари доира шаклида емас, балки эллипсис шаклида эканлиги хақидаги ғояни ҳам Беруний илгари сурган ва уни хисоблаш усулларини кашф этган. Бу усуллар Европада янги даврга келиб И. Кеплер томонидан нихоясига йетган. . Беруний ўзининг геосентризмга бўлган шубхалари "Геодезия" асарида очик баён етган. Бу йўналишдаги фикрлари геоцентризмнинг вужудга келишига йўл очди ва полъак астрономи Николай Коперник (1473-1543) Берунийдан 500-йил кейин оламнинг гелиосентрик системасини ўртага ташлайди. Беруний ёритқичлардан келаётган нурлар нафақат ёруғлик тўлқини, балки заррачалардан иборат эканлиги хақидаги ғойани илгари сурди. Ёруғлик бир вақтнинг ўзида ҳам тўлқин, ҳам заррача табиатига эгадир деган ғоя XX асрдагина исботини топди. Беруний дунёоларнинг кўплиги ва хилма-хиллиги хақидаги фалсафий ғояни илгари сурган. Бу ғоя 600-йилдан сўнг Жордано Бруно (1548-1600) томонидан айтилди ва у шу ғоя туфайли гулханда ёндирилди. [4:123-125 бетлар]

X асрнинг иккинчи ярми ва XII аср Хоразмда илм-маърифат нихойатда ривожланган бир давр эди. Бир томондан Хоразмда Авесто ғоялари ва зардуштийлик дини билан боғланган қадимий илмлар равнақ топган бўлса қадмги Юнонистондан келган фалсафий таълимотлар, Эрондан келган мажусийлик, кохинлик анъаналари исавийлик, мусавийлик, кушонлар даврида тарқалган буддавийлик ва нихойат иккинчи томондан ислом дини ва маданияти халқнинг маънавий дунёсига таъсир қилган давр эди. Ўша даврда улғайган Абу Райхон Беруний бир вақтнинг ўзида астроном, астролог, математик, геолог, географ, ўлкашунос, биолог, тарихчи,тиб билимдони, ўсимликшунос, маъданшунос, илохиётчи, файласуф, адабиётшунос, диншунос ,шоир, олим бўлган.[5:37] Академик И. Ю. Крачковский айтганидек "Беруний...қизиққан сохаларини санаб чиқишдан кўра, қизиқмаган сохаларини санаб чиқиш осонроқ " деган фикри мисол килиб курсатишимиз мумкин.[6:20] Инглиз шарқшуноси Ж.Сартон эса "Беруний-IX асрнинг Леонардо да Винчисидир"деб ёзади. Ушбу фикрга жавобан акадамик С. Толстов "Берунийни Леонардо да Винчи билан таққослаб, уни IX аср Леонардо да-Винчиси дейишди. Бу нотоғри қийослаш. Ахир Птоломейни "II аср Берунийси" дейишмайди-ку. Аслида Леонардо да Винчини "XVI аср Берунийси десак, мантиқли бўлар эди."деган. [4:128]

References:

1. Биринчи Ренессанс алломалари(укув кулланма): Масъул мухаррирлар: Кулмуродов А. ва бошқалар – Тошкент: Янги аср авлоди ,2023

2. Абу Райхон Беруний. Таланган асарлар. 1-жилд Маъсул мухаррирлар: И.Абдуллаев, О.Файзуллаев – Узбекистон ССР «Фан» нашриёт и,1982 й
3. Азиз Каюмов - Абу Райхон Беруний Абу Али Ибн Сино: Тошкент Узбекистон ЛМСК Марказий Комитети «Ёш гвардия» нашриёти 1987.
4. Шарк алломаларининг илмий мероси (укув кулланма):Н.Жумаева-«Дурдона» нашриёти Бухоро-2022.
5. Комилов.Н. Тафаккур карвонлари: Шарку Гарбнинг цивилизациявий алокалари-Тошкент:Шарк,2011
6. Маънавият юлдузлари: Маъсул мухаррир М.Хайруллаев.-Тошкент,2001.

